

CALAMVS RENASCENS

REVISTA DE HUMANISMO Y TRADICIÓN CLÁSICA

17

HOMENAJE PÓSTUMO AL PROFESOR
JOSÉ GUILLERMO MONTES CALA. III

INSTITVTO
DE ESTVDIOS
HVMANISTICOS

ALCAÑIZ
2016

FELES ET MVRES: REELABORACIONES NEOLATINAS DE UNA FÁBULA ESÓPICA

Laura Jiménez Ríos
Universidad de Cádiz

Este artículo explora la *traditio* de la fábula *Mures et Feles* en cinco autores del Renacimiento (Rinuccio Aretino, Aldo Manucio, Simón Abril, Gabriele Faerno y Hernán Ruiz de Villegas) para determinar los mecanismos compositivos que emplean y las variantes con respecto al modelo esópico.

Palabras clave: *Aesopi Fabulae*. Fábulas neolatinas. *Feles et mures*. Rinuccio Aretino. Aldo Manucio. Simón Abril. Gabriele Faerno. Hernán Ruiz de Villegas.

This research deals with the *traditio* of the fable called *Feles et Mures* in five different authors of the Renaissance (Rinuccius Aretinus, Aldus Manutius, Simón Abril, Gabriele Faerno and Hernán Ruiz de Villegas) to determinate which are the mechanisms of composition they used and the variants in respect of the Aesopic model.

Keywords: *Aesopi fabulae*. Neolatin fables. *Feles et mures*. Rinuccio Aretino. Aldo Manucio. Simón Abril. Gabriele Faerno. Hernán Ruiz de Villegas.

* Dirección para correspondencia: D.^a Laura Jiménez Ríos, Universidad de Cádiz, Departamento de Filología Clásica, Avda. Gómez Ulla, s/n, 11003, Cádiz. Dirección de correo electrónico: laura.jimenez@uca.es

Este artículo se ha realizado gracias a una ayuda predoctoral FPU (ref. FPU13/00285), otorgada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Agradecemos al prof. Antonio Serrano Cueto sus valiosas apreciaciones y su atenta lectura. Queremos dedicar este humilde trabajo al Prof. Montes Cala, con quien dimos nuestros primeros pasos en el mundo de la investigación y la fabulística griega, al ser durante unos meses codirector de la tesis doctoral en la que continuamos trabajando, titulada *Las Aesopi Fabulae del poeta neolatino Hernán Ruiz de Villegas. Estudio, edición crítica, traducción anotada e índices*.

1. Introducción

La historia de la fábula esópica desde la Antigüedad hasta el Renacimiento es bastante compleja.¹ Son muchas las páginas que han abordado el estudio del género desde todos sus aspectos: sus orígenes, el valor literario, la función social y educativa, las colecciones y su trasmisión e interrelación, la versificación o la prosificación de las composiciones.²

Tras la llegada del texto griego de las fábulas de Esopo a Europa fueron muchos los humanistas que contribuyeron a la difusión de este género en diferente medida y forma, ya fuese mediante ediciones, traducciones latinas, prosificaciones, versificaciones o paráfrasis alentadas en las escuelas.³

Esta plasticidad del material esópico, a caballo entre el género didáctico y la retórica, es lo que pretendemos mostrar a lo largo de estas páginas: cómo desde el redescubrimiento del texto de Esopo se sucedieron las traducciones y reelaboraciones, muchas con finalidad escolar, otras, con una clara intencionalidad literaria. Para ello analizaremos la *traditio* de la fábula *Feles et Mures* en cinco autores diferentes de los siglos XV y XVI,⁴ con el fin de estudiar los mecanismos compositivos que emplean estos autores y las posibles variantes introducidas con respecto al modelo esópico.⁵

¹ Sobre la historia de la fábula grecolatina en la Antigüedad y el Medioevo, cf. F. Rodríguez Adrados, *Historia de la fábula greco-latina*, 3 vols. (Madrid, 1979-1987); Hervieux, *Les fabulistes latins depuis le siècle de Auguste jusqu'à la fin du moyen âge*, 5 vols., (Hildesheim – New York, 1970); A. Bisanti, “La favola esopica nel medioevo: un itinerario didattico fra teoria ed esemplificazione”, en G. Cantazaro – F. Santucci (eds.), *La favolistica latina in distici elegiaci* (Asís, 1991), pp. 161-211.

² Sobre la fortuna de la fábula en el Renacimiento: P. Thoen, “Les grands recueils ésoques latins des XVe e XVIe siècles et leur importance pour les littératures des temps modernes”, en J. Ijsewijn–E. Kessler (eds.), *Acta Conuentus Neo-Latini Louaniensis* (Munich–Lovaina, 1973), pp. 659-679; C. Filosa, *La favola e la letteratura esopiana in Italia dal Medio Evo ai nostri giorni* (Milán, 1952), (pp. 74-114); D. Marsh, “Aesop and the humanist apologue”, *RS*, 17 (2003), 9-26.

³ Sobre su uso educativo, cf. C. Chaparro, “La fábula latina: entre ejercicio escolar y pieza literaria”, *Forma Breve* 3, (2005, 33-53); L. Esteban, “Las fábulas esópicas, texto escolar en la alta y baja Edad Media”, *Helmantica*, 136-138 (1994), 485-509.

⁴ Aunque hemos acotado el estudio a estas representaciones latinas y a este periodo, no descartamos ampliarla con ejemplos en lenguas romances y/o neolatinos posteriores en trabajos futuros.

⁵ J. C. Miralles Maldonado, “Algunos aspectos de la tradición de la fábula esópica en el Humanismo”, en A. M.^a Aldama (coord.), *La Filología Latina hoy. Actualización y perspectivas* (Madrid: Sociedad de Estudios Latinos, 1999), II, 1095-1106, donde analiza la *traditio* de la fábula “El león enfermo y la zorra” en el Renacimiento.

La versión esópica más extendida narra cómo los ratones, al ver que el gato los devoraba uno a uno, deciden esconderse en sus madrigueras. Entonces el gato se cuelga de un clavo y finge estar muerto. Y uno de los ratones le replica: “aunque pretendas ser un saco, no me acercaré”. Es una fábula agonal en la que convergen los temas del animal que no puede ocultar su maldad, sin importar lo que haga o el disfraz que adopte, y de la ingenuidad del débil.

2. El redescubrimiento del texto esópico: las traducciones de Rinuccio d’Arezzo, Aldo Manucio y Simón Abril.

Si algo define al texto esópico es una sintaxis simple caracterizada por la parataxis y un estilo que ahonda en la repetitividad, la rareza del recurso del estilo indirecto y la pobreza tanto en detalles como en desarrollo narrativo.⁶ Todo ello lo convirtieron en ideal para la aproximación a la lengua griega de aquellos que se iniciaban en su estudio, pues sus innegables posibilidades didácticas se ven acrecentadas en esta época precisamente por representar un marco idóneo para el aprendizaje contrastivo de las lenguas griega y latina.⁷ Así pues, este resurgir de Esopo, con la llegada a Occidente de los códices griegos, produjo una proliferación de traducciones latinas.

2.1. Rinuccio d’Arezzo

Entre los años 1447-1448, Rinuccio Aretino, maestro de griego de Poggio Bracciolini y Lorenzo Valla, elaboró una traducción de cien fábulas esópicas en prosa latina y cuya *editio princeps* vio la luz en Milán en 1474. Veamos su composición:⁸

XL. *De muribus et cato*

Domo quapiam quod perplures forent mures catus presentiens, illuc accessit atque nunc unum nunc alium capiens, complures *interimendo* comedit. Verum mures cum se in diem consumi perciperent, ad unum coacti inquirunt secum:

⁶ C. García Gual, “Introducción general”, en P. Bádenas de la Peña – J. López Facal, *Fábulas de Esopo. Vida de Esopo. Fábulas de Babrio* (Madrid, 1985), pp. 7-26 (pp. 16-18).

⁷ Cf. P. Thoen, “Les grands recueils...”, pp. 659-661, donde se habla del fin didáctico de las primeras traducciones latinas y su uso para el estudio contrastivo de las lenguas griega y latina.

⁸ Citamos por la edición de M. P. Pillolla, *Favolisti Latini medievali e umanistici IV. Rinucius Aretinus. Fabulae Aesopicae* (Génova, 1993), p. 216. Transcribimos en cursiva las ampliaciones introducidas por los diferentes autores. Remarcamos también aquellos pasajes donde existen coincidencias léxicas entre los diferentes textos. Las traducciones, a no ser que se indique lo contrario, son nuestras.

“De cetero inferius non est descendendum, si nolumus perditum iri omnes, sed hic superius manendum, quo catus ascendere non potest”. At catus, consilio murium percepto, simulans se mortuum esse, *posterioribus pedibus se ad palum suspendit qui fixus parieti erat*. E muribus quispiam deorsum *acute* prospiciens, ut catum esse cognovit *haud infacete* ait: “Heus amice, et si te follem esse *certo scirem*, deorsum minime descenderem”.

Fabula significat quod uir prudens, semel si fallitur fictis et simulatis hominibus, non amplius fidit.

[Intuyendo un gato que en una casa había muchos ratones, se trasladó allí y atrapando a uno y a otro, a muchos mató y devoró. Pero los ratones, al comprender que cada día eran exterminados, se reúnen todos juntos y dicen: “No debemos descender nunca más abajo, si no queremos ser aniquilados todos, sino que debemos permanecer aquí arriba, donde el gato no puede subir”. Pero el gato, que intuyó el plan de los ratones, simulando estar muerto, se colgó con las patas traseras de un palo que estaba clavado en la pared. Uno de los ratones, mirando fijamente hacia abajo, como supo que era el gato, dijo ingeniosamente: “¡Ay, amigo mío!, en absoluto bajaría, aunque supiese con certeza que eres un saco”.

La fábula enseña que el hombre prudente, si es engañado una vez por hombres falsos y fingidores, no se fía en adelante.]

Una primera lectura nos permite observar que, si bien se mantiene bastante apegado al texto griego,⁹ muestra al mismo tiempo cierta tendencia a construir estructuras sintácticas de una mayor complejidad, más acorde al estilo de los prosistas latinos que a la simplicidad esópica.¹⁰ En este sentido, transforma las formas nominales en oraciones subordinadas, bien de *cum* histórico (ej.

⁹ El manuscrito griego en que se basó Rinuccio para hacer su traducción no se ha conservado. Perry estableció que debía tratarse del p y que el testimonio más cercano entre los conservados es el que, siguiendo la nomenclatura de Chambry, recibe el nombre de Cb, aunque la contaminación con otros manuscritos es bastante probable a la vista de algunas lecturas que se alejan de esta rama. Para más información sobre el manuscrito griego que manejó Rinuccio, cf. M. Pillolla, *Favolisti Latini*, pp. 51-61; D. P. Lockwood, “De Rinuccio Aretino Graecarum Litterarum Interprete”, *HSPb*, 24 (1913), 51-109; B. E. Perry, “The Greek source of Rinuccio’s Aesop”, *CPh*, 29 (1934), 53-62.

Coincidimos con M. P. Pillolla en que el texto se corresponde, en líneas generales, con E. Chambry 13b y, tomando las precauciones necesarias, aludiremos al texto griego siguiendo esta edición. Cf. E. Chambry, *Aesopi Fabulae*, 2 vols. (París: Belles Lettres, 1925), I, p. 54.

¹⁰ Este hecho es visible en algunas *iuncturae* extraídas de los autores clásicos como, por ejemplo, la expresión *haud infacete*, ausente en el texto griego, y que está atestiguado casi siempre en litote en autores imperiales: VELL. *Hist.* 2, 33, 4, o con *non* in SVET, *Vesp.* 20, 1, 3; MACR. *Sat.* 2, 2, 6; PL. *nat.* 16, 34, 6.

ἀναλισκομένους ὀρῶντες = *uerum mures cum se in diem consumi perciperent*), bien de *quod* (ej. ἐν τινι οἰκίᾳ μύες πολλοὶ ὑπάρχοντες = *domo quapiam quod perplures forent mures*), susceptibles, por tanto, de crear un discurso más trabado.¹¹

También podemos comprobar que el primer discurso del ratón está más próximo a una traducción *ad sententiam* que *ad uerbum*. En él sustituye el subjuntivo exhortativo por la perifrástica pasiva *non est descendendum* y omite, además, la fórmula ἡμεῖς σωθησόμεθα. También es llamativa la perífrasis *nolumus perditum iri*, donde el infinitivo de futuro pasivo se usa para recoger la forma griega ἀπολώμεθα; o la presencia del gerundio *manendum* en lugar del participio de presente esperable.

No obstante, en otras ocasiones encontramos ampliificaciones sobre la base esópica con el fin de aclarar ciertas fases de la acción, de ahí que añada el gerundio *interimendo*, o la frase *posterioribus pedibus se ad palum suspendit* para explicar cómo el gato se cuelga del palo *qui fixus parieti erat* con la intención de engañar a los ratones; o el *certo scirem*, quizá añadido para darle más agudeza a la intervención del ratón;¹² o detalles que ayudan a la caracterización psicológica de los personajes, por ejemplo, *haud infacete*, o de la situación, como el *acute prospiciens*.

En suma, una comparación directa entre la traducción latina y el texto griego nos permite comprobar el grado de fidelidad con respecto al original y que la intervención más clara que hace Rinuccio sobre el texto consiste en la transformación de las frases simples, coordinadas en el texto griego, en periodos subordinados. Por otra parte, donde parece que el texto pierde claridad, añade los matices que considera necesarios y así aporta una impronta personal.

2.2. Aldo Manucio

Años después, en 1505, Aldo Manucio publica una nueva edición y traducción latina de la *Vita Aesopi* y las fábulas esópicas,¹³ con la declarada

¹¹ Para un análisis en profundidad de las características estilísticas y lingüísticas de la traducción de Rinuccio y su relación con las precedentes, cf. M. P. Pillola, *Favolisti Latini*, pp. 64-96.

¹² M. P. Pillola también sugiere que pueda deberse cualquier lectura errónea del manuscrito, a partir de un hipotético γνοίην.

¹³ Aldo, *Vita et Fabellae Aesopi*, apud Aldum, Venetiis, 1505. Citamos por el ejemplar conservado en BNE R 6450. Remarcamos aquellos pasajes donde existen coincidencias léxicas con la traducción de Pedro Simón Abril.

intención de mejorar las versiones de Rinuccio y de otros humanistas precedentes, a las que consideraba poco fidedignas.¹⁴ Veamos su traducción:

Feles et Mures

In domo quadam cum multi essent Mures, Felis, hoc cognito, iuit eo ac eorum singulos captos deuorabat. At illi quotidie cum se absumi uiderent, dixerunt inter se: “Ne posthac infra descendamus, ne penitus pereamus. Nam si Felis non potest huc uenire, nos salui erimus”. Sed felis non amplius muribus descendentibus, decreuit per astutiam eos fallens euocare. Caeterum consenso pessulo quodam, de eo se suspendit et mortuum simulabat. Ex muribus autem quidam acclinatus uisoque eo, inquit: “heus tu, et si sacculus fieres, non te adibo”.

Affabulatio

Fabula significat prudentes homines, cum aliquorum prauitatem experti fuerint, non amplius eorum falli simulationibus.

[Como había muchos ratones en una casa, un Gato, a sabiendas de esto, fue allí y de uno en uno devoraba a los que capturaba. Pero viendo estos que morían a diario, se dijeron entre sí: “De ahora en adelante no descenderemos, para que no perezamos por completo. Pues si el Gato no puede venir aquí, nosotros estaremos a salvo”. Pero el gato, como los ratones no descendían más, decidió atraerlos engañándolos con un ardid. Subiéndose a un pestillo, se colgó de él y simuló estar muerto. Pero uno de los ratones se asomó y, al verlo, le dijo: “¡Eh, tú! No me acercaría a ti, ni aunque fueses un saquito”.

Moraleja

La fábula muestra que los hombres prudentes, cuando han experimentado la maldad de los demás, no se dejan engañar más por sus fingimientos.]

Para analizar mejor su traducción, añadimos el texto griego que él mismo edita:¹⁵

Αἴλουρος καὶ μύες

Ἐν τινὶ οἰκίᾳ πολλῶν μυῶν ὄντων, αἴλουρος τοῦτο γνοὺς ἦκεν ἐνταῦθα καὶ καθ’ ἕκαστον αὐτῶν συλλαμβάνων κατήσθιεν. Οἱ δὲ καθ’ ἐκάστην ἑαυτοὺς

¹⁴ En la primera página podemos leer: *Vita et Fabellae Aesopi cum interpretationi latina, ita tamen ut separari a graeco possit pro uniuscuiusque arbitri, quibus traducendis multum certe elaborauimus, nam quae ante tralata habebantur infida admodum erant, quod facillimum erit conferenti cognoscere.*

¹⁵ Esta edición griega acabó reemplazando a la de Bono Accursio, cuya *editio princeps* del texto griego de la *Vita Aesopi* y las fábulas se publicó en 1480 e incluía la traducción de Rinuccio y unas sesenta fábulas traducidas por el propio Bono Accursio.

ἀναλίσκομένους ὀρώντες ἔφασαν πρὸς ἀλλήλους: “Μηκέτι κάτω κατέλθωμεν, ἵνα μὴ παντάπασιν ἀπολώμεθα. Τοῦ γὰρ αἰλούρου μὴ δυναμένου δεῦρο ἐξικνεῖσθαι, ἡμεῖς σωθησόμεθα”. Ὁ δὲ αἴλουρος, μηκέτι τῶν μυῶν κατιόντων, ἔγνω δι’ ἐπινοίας αὐτοῦς σοφίζόμενος ἐκκαλεῖσθαι. Καὶ δὴ ἀπὸ παττάλου τινὸς ἀναβὰς ἑαυτὸν ἀπηώρησε καὶ προσεποιεῖτο νεκρὸς εἶναι. Τῶν δὲ μυῶν τις, παρακύψας καὶ ἰδὼν αὐτόν, ἔφη: “ὦ οὗτος, κἂν θύλαξ γένη, οὐ προσελεύσομαι σοι”.

Ὁ μῦθος δηλοῖ ὅτι τῶν ἀνθρώπων οἱ φρόνιμοι, ὅταν τῆς ἐνίων μοχθηρίας πειραθῶσιν, οὐκέτι αὐτῶν ἐξαπατῶνται ταῖς ὑποκρίσεσι.

El cotejo de ambos textos nos permite comprobar, en primer lugar, la fidelidad al original griego.¹⁶ Aldo intenta recoger en su versión latina hasta los elementos más pequeños del texto esópico, como el indefinido *quadam*, que se corresponde con el griego *τινι*. Incluso respeta el orden de palabras del original. Sirva como ejemplo la frase *Felis, hoc cognito, iuit eo*, que se relaciona con el griego αἴλουρος τοῦτο γνοὺς ἤκεν ἐνταῦθα, lo que nos sirve como confirmación de que estamos ante una traducción *ad uerbum* en la que se busca, además, mantener la sintaxis esópica en la medida de lo posible. Solo en dos ocasiones el participio se vierte en una oración de *cum* histórico (*in domo quadam cum multi essent Mures = πολλῶν μυῶν ὄντων; at illi quotidie cum se absumi uiderent = οἱ δὲ καθ’ ἑκάστην ἑαυτοὺς ἀναλίσκομένους ὀρώντες*), y en otra se transforma en una condicional (*si Felis non potest huc venire = τοῦ γὰρ αἰλούρου μὴ δυναμένου δεῦρο ἐξικνεῖσθαι*).

Vemos, por tanto, que la traducción aldina se adecúa mucho mejor al texto griego, absorbiendo el paradigma estético de la fábula, su discurso breve y subordinado a la finalidad moral y didáctica.

2.3. Pedro Simón Abril

Pedro Simón Abril también emprendió la labor de traducir las fábulas de Esopo. En 1575 vio la luz en Zaragoza su colección,¹⁷ consistente en la traducción

¹⁶ Precisamente esta fidelidad al texto esópico fue lo que la convirtió en la preferida de las ediciones bilingües greco-latinas de naturaleza escolar que se difundieron a lo largo del siglo XVI. Cf. P. Thoen, “Les grands recueils...”, pp. 659-661; P. Thoen, “Aesopus Dorpii: essai sur l’Esopo latin des temps modernes”, *HumLov*, 19 (1970), 241-320.

¹⁷ *Aesopi Fabulae latine atque Hispanae scriptae quaque fieri potuit diligentia fidelitateque e Graeca lingua in duas has traductae iisque, qui latinas litteras ediscere incipiunt, collatione linguarum utilissimae, interprete Petro Simone*, Valencia, Joseph Thomas Lucas, 1760. Citamos por esta edición (BNE U/1496).

latina enfrentada a una versión castellana, en la que este autor intenta corregir los errores de las traducciones anteriores, sobre todo el abandono del estilo ciceroniano.¹⁸ A continuación, transmitimos ambos textos:

Felis et mures

Cum in domo quadam plurimi essent Mures, Felis id intelligens eo sese contulit, singulatimque illos comprehendens deorabat. Illi autem cum se in dies singulos inminui cernerent, dixerunt inter se: “Ne amplius deorsum descendamus, ne omnino pereamus. Quia enim Felis ad nos ascendere non poterit, nos quidem erimus in tuto”. At Felis cum Mures deorsum amplius non descenderent, decrevit eos ad se per insidias deceptos euocare. Itaque ascendens se de quadam pertica suspendit mortuumque agebat. Quidam autem ex Muribus cum se inclinasset ipsimumque uidisset, dixit: “Heus tu, etiam si sacculus fias, ad te non proficiscar”.

Fabulae explicatio

Haec fabula indicat prudentes homines cum experti fuerint cuiusquam prauitatem, eiusdem dissimulationibus non fore decipiendos.

El gato i los ratones

Avia en una casa muchos Ratones: i entendiendo esto el Gato, fuesse para allà, i tomandolos de uno en uno, se los comia. Pero ellos viendose menoscabar cada dia, digeron entre si: “No bagemos mas allà bajo, porque no perezcamos del todo. Porque como el Gato no podrà subir aqui, nosotros estarèmos en salvo”. Pero el Gato, como ya no bajavan los Ratones, determinò engañarlos por traicion, i hacerlos venir do estava. i assi subiendo, colgòse de una vara, i hacia del muerto. Pero uno de los Ratones abajò la cabeza, i viendolo, le dijo: “hola tù, aunque te hagas talega, no bajarè à ti”.

Declaracion de la Fabula

Esta fabula muestra, que los hombres cuerdos, quando una vez ovieren provado la maldad de alguno, no se han de engañar con sus disimulaciones.

¹⁸ En la carta prólogo dirigida a Cipriano Martínez y que ocupa las primeras páginas de estas *Aesopi Fabulae* dice: *et certe in dicendo Ciceronis stylum, cui in atina nullus par putandus est, uel non consecuti sunt, uel certe non retinuerunt, atque ab orationis tum perspicuitate, tum proprietate longissime abfuerunt...* Y en la carta al lector (sin paginación): “porque en todo he procurado seguir el modo de hablar de Tulio i los de su edad, que fue aquella, en que la lengua Latina tuvo el remate de su perficion”. En el caso de esta fábula, encontramos algunos elementos ciceronianos: *in annos singulos* (Verr. III, 163); *per insidias* (Verr. 5, 31; dom. 59; dom. 66); *nos quidem erimus in tuto* (cf. *Piso*, 5, 10 *tuti esse possemus*; Verr. 2, 185 *tutum esse arbitrabatur*).

La intención pedagógica de su obra predetermina su carácter más literal. Lo vemos, por ejemplo, en el giro δι' ἐπινοίας volcado por *per insidias*. Con todo, su intención de seguir el modo de hablar del Arpinate queda patente en la articulación de la sintaxis esópica en periodos más largos y acomodados al estilo ciceroniano, lo que consigue con la transformación de los participios en subordinada de *cum* histórico (ej. *quidam autem ex Muribus cum se inclinasset ipsumque uidisset*), o de *quia* (ej. *quia enim Felis ad nos ascendire non poterit*).

A pesar de que el propio autor dice que “determiné traducillas originalmente de la Lengua griega en la Latina i Castellana”,¹⁹ las coincidencias léxicas con las traducciones previas, sobre todo con la de Aldo, suscitan dudas sobre si el humanista albaceteño manejó y adaptó las versiones latinas precedentes o si, por el contrario, tales correspondencias se explican por el uso de fuentes lexicográficas comunes.²⁰ En cambio, las desviaciones y añadidos respecto a la traducción aldina hallan su fundamento, por norma general, en la imitación de Cicerón.²¹

3. Las adaptaciones poéticas de Gabriele Faerno y Hernán Ruiz de Villegas.

Tras estas primeras traducciones neolatinas, algunos humanistas buscaron avanzar en la *imitatio* de Esopo revistiendo con la lengua de los grandes poetas latinos la modesta expresión del material esópico.

3.1. Gabriele Faerno

Las *Fabulae centum*²² de Gabriele Faerno, publicadas póstumamente en Roma en 1563, gozaron de una gran popularidad. El humanista de

¹⁹ P. Simón Abril, *Aesopi Fabulae*, Carta al lector (1760), sin paginación.

²⁰ Para mayor información sobre las coincidencias con el léxico de Nicolás de Cusa en las traducciones de Rinuccio y Aldo, cf. M. P. Pillolla, *Favolisti Latini*, pp. 62-64; J. C. Miralles, “Algunos aspectos...”, pp. 1098-1100.

²¹A. Serrano Cueto – M.^a C. Gutiérrez Huerta, “Pedro Simón Abril y Aldo Manuzio: a propósito de las *Aesopi Fabulae*”, en E. Sánchez Salor – L. Merino Jerez – S. López Moreda (eds.), *La recepción de las Artes Clásicas en el siglo XVI* (Cáceres, 1996), 663-668, donde estudian la relación entre ambas obras.

²² *Fabulae centum ex antiquis auctoribus delectae et a Gabrielle Faerno Cremonensi carminibus explicatae*, Romae, Vincentius Luchinus, 1563 (BNE U/891). Citamos por esta edición (p. 59).

Cremona²³ reescribió cien fábulas en verso latino, tomando como fuente el texto esópico y sus traducciones latinas, así como los grandes poetas clásicos de la Latinidad.²⁴ Sobre el gato y los ratones compuso la siguiente versión en septenarios trocaicos:

LIX. *Mures et Feles*

Murium uis magna in unis aeuum agebat aedibus:
 Qui uidentes Felis astu in dies absumier.
 Hoc suis cepere rebus remedi, ut excelsissimam
 aedium partem tenerent hosti inaccessam suo.
 Quod salubre constitutum muribus seruantibus,
Hunc uicissim excogitauit callidus Feles dolum,
Vt tigillo prominenti pariete ex domestico,
Applicans pedes supinos, capite deorsum pendulo,
 Mortuum simularet. Hunc sic pendulum unus Murium
 Tecto ab alto conspicatus: “nec si”, ait, “tam mortuum
 Te uiderem, ut follis ex te fieret, umquam fiderem”.

Qui cauet ne decipiatur, uix cauet, cum etiam cauet:
Etiam cum cauisse ratus est, saepe is cautor captus est.

[Una gran cantidad de ratones vivía en la misma casa. Viendo estos que día a día disminuían a causa de la astucia del gato, decidieron poner remedio a esta situación, de manera que ocuparon la parte más alta del edificio, inaccesible a

²³ Sobre la labor filológica y literaria de Faerno son recomendables los siguientes estudios: J. C. Miralles, “Transductio and imitatio in Faerno’s neolatin fables”, *HumLov*, 51 (2002), 123-152; C. Filosa, *La favola...*, (pp. 100-104); R. Galli, “La favola nel Cinquecento e l’opera di Gabriele Faerno”, en G. A. Tarugi, *Interrogativi dell’Umanesimo* (Firenze, L. S. Olschki: 1976), II, 199-210; L. Marozzi, “Introduzione”, en *Gabriele Faerno. Le favole* (Roma –Salerno, 2005), pp. IX-LXVIII.

²⁴ En una carta enviada a Pavinio dice: “Ho in ordine le mie fabule al numero di cento che sono in versi come credo che sappiate et esse fabule sono parte d’Esopo, parte d’altri autori et parte cosa non mai piu scritte in alcuna lingua. Le ho fatte in quella meglio lingua latina che ho saputo; di diligentia certo non gli son mancato et datogli una economia tale che spesso anco le Antique parono nove; poi gli ho fatto fare da messer Pyrrho nostro a ciascuna la sua figura per poterle intagliar in rame; le quali sono state estimate le piu belle et le piu erudite figure che mai sia stato fatto ad alcun libro. Le publicarei volontieri, ma in Italia non veddo persona al proposito...”. Cf. L. Ceretti, “Gabriele Faerno filologo in otto lettere inedite al Panvinio”, *Aevum*, 27 (1953), 307-331 (pp. 328-331).

En la misma línea, Silvio Antoniano en el prólogo a la primera edición de estas fábulas escribe: *Is enim ex Aesopo, egregio et antiquissimo auctore, plurimas fabulas, nonnullas etiam ex diuersis Graecis et Latinis scriptoribus excerptas, carminibus elegantissimis explicavit, non ut interpretes uerba, sed ut poeta sententias, vim, acumen, leporem illum exprimens; hac ratione factum ut, quod antea ipsum per se iucundum et suaue erat, nunc uersibus exornatum longe suauissimum sit.*

su enemigo. Tras tomar los ratones esta favorable decisión, el astuto gato ideó en respuesta este engaño: colgándose de una viga que sobresalía de la pared con los pies hacia arriba y la cabeza hacia abajo, fingía estar muerto. Al verlo uno de los ratones desde lo alto del techo así colgado le dice: “Ni aunque te viese tan muerto como para haberte transformado en una bolsa, nunca me fiaría”.

Quien se preocupa de no ser engañado, apenas lo hace, aun cuando se preocupa: incluso cuando ha pensado en preocuparse, a menudo este cazador es cazado.]

En líneas generales, la versificación de Faerno trata de ajustarse al texto esópico, e incluso presenta algunas coincidencias léxicas con la traducción de Aldo, como el verso 2: *qui uidentes Felis astu in dies absumier*, que no se distancia mucho del *quotidie cum se absumi uiderent* aldino,²⁵ exceptuando el uso de la forma arcaica del infinitivo pasivo.

Por otro lado, se constatan, sin embargo, desviaciones respecto a la *lectio recepta* del apólogo esópico. En primer lugar, en su versión más conocida en el Humanismo y como puede verse en los ejemplos previos, la fábula incluye un discurso del ratón en el que aconseja no descender a donde está el gato. Faerno omite esta parte, faltando así un dato clave de la situación. Por otra parte, el humanista de Cremona dramatiza la escena en la que el gato se cuelga del clavo y añade detalles ausentes en la tradición esópica y que matizan el escenario y el *modus operandi* del felino: *ut tigillo prominenti pariete ex domestico, / applicans pedes supinos, capite deorsum pendulo, / mortuum simularet*, o la propia psicología del animal con el epíteto *callidus*.

Por último, se distancia del texto esópico en el *epimitio*, en el que omite las formas de transición prototípicas y se aleja por completo de la moraleja esópica con dos versos llenos de figuras etimológicas, calcados de Plaut. *capt.* 255-256 *qui cauet ne decipiatur uix cauet quoi estima cauet; etiam quom cauisse rates est sape is cautor captus est*.

Puede verse, por tanto, que no se trata de una mera traducción, sino más bien un ejercicio de *imitatio* en el que Faerno muestra una clara intencionalidad literaria en esta colección que supuso un hito en la consolidación de un verdadero género esópico neolatino y en su posterior expansión.

²⁵ El hecho de que en otras fábulas estas coincidencias sean más numerosas parece confirmar la hipótesis de que Faerno conocía y manejaba con fluidez otras versiones, adaptándolas al verso latino. Cf. J. C. Miralles, “*Transductio...*”, pp. 135-137.

3.2. Hernán Ruiz de Villegas

Entre la producción de Hernán Ruiz de Villegas, un poeta neolatino nacido en 1510²⁶ y cuya obra se publicó en Venecia en 1734 gracias a la edición que el Deán Martí preparó,²⁷ encontramos unas *Aesopi Fabulae*, de marcado carácter escolar.²⁸ Consiste en una selección de treinta y ocho fábulas en hexámetros dactílicos que coinciden en título, en mayor o menor medida, y en orden con las treinta y seis primeras de la edición aldina, salvo *De Vulpe et Pardo* y *Sus et Canis*. Además, la coincidencia en secuencias y párrafos demuestra que Ruiz de Villegas conocía esta traducción, la usó y la versificó.²⁹ Veamos el texto:

XXX. Feles et Mures

Forte redundarent opicis cum Muribus aedes
 Et praedatori res esset cognita Feli,
 Actutum occulto se se pede contulit illuc
 Et uagus infesto saliens in singula saltu
 Corpora, continuo multa intercepta uorabat. 5
 Ast ubi consumi se se penitusque uiderent
Pessum ire attoniti Mures, de rebus agendis
Consulturi, alto qua arcetur stiria muro,
Suggrundam scandunt celeres nigroque coacto
 Concilio: “Quae nos tenuit dementia?” dixit 10
Felifuga de gente aliquis: “Quae dira cupido?
Quae exegit rabies ut tuta sede relict
Nos Feli, heu!, nuda passim obiiceremus arena?
Scilicet ignari quibus impius unguibus armet

²⁶ Para más información sobre este poeta, cf. García de Villoslada, “El poeta neolatino Fernán Ruiz de Villegas”, *Humanidades*, 6 (1954), 21-42; V. Moreno Gallego, “*Tristia rerum*. El poeta neolatino Ruiz de Villegas y su testamento”, *Silva*, 4 (2005), 209-233.

²⁷ *Ferdinandii Ruizii Villegatis Burgensis quae exstant opera, Emmanuelis Martini Alonensi Decani studio emendata, et ad fidem Castelvini codicis correctata*, Venetiis, G. Battista Albrizzi, 1764. Citaremos por esta edición (pp. 144-145), siguiendo el ejemplar conservado en la BNE 2/69807. Aparecen remarcados los pasajes que presentan coincidencias con la edición aldina.

²⁸ Autores como Luis Gil o J. F. Alcina afirman también que las *Aesopi Fabulae* son marcadamente ejercicios escolares, como hacían los alumnos de retórica en sus paráfrasis de fábulas. Cf. L. Gil, *La cultura española en la Edad Moderna* (Madrid, 2004) (p. 196); J. F. Alcina, *Repertorio de la poesía latina del Renacimiento en España* (Salamanca, 1995), pp. 180-181. Como ya hemos dicho, los maestros estimulaban su lectura y su reelaboración, bien con intencionalidad moral, bien como recurso escolar, sometiéndola a todo tipo de alteraciones: las prosificaban, versificaban, ampliaban, reducían o condensaban en un proverbio, introducían en ellas nuevos epimitios y promitios o modificaban los transmitidos.

²⁹ En un trabajo de próxima aparición estudiamos la dependencia del texto de nuestro poeta con respecto a la edición aldina.

<i>Ille pedes, saeuo uel quo fera guttura dente,</i>	15
<i>Quo miseros astu per parua foramina quaerat</i>	
<i>Intrantes, uel quo speculatu callidus antra</i>	
<i>Scrutetur, cruciet miseros quo funere captos.</i>	
<i>Credimus, insidias neque enim sensistis iniquas,</i>	
<i>Non luctus et quae saeuissima funera nobis</i>	20
<i>Intulit, heu! postquam obrepsit; uel cognita uobis</i>	
<i>Si sunt, o socii, mecumque pericula adistis</i>	
<i>Et uestrae uos cura tenet non ulla salutis,</i>	
<i>Si sunt coniugia et nati carique nepotes,</i>	
<i>Vt debent, cordi, neque et haec contemnitis ultro,</i>	25
<i>Ne quaeso, ne uos certae committite morti,</i>	
<i>Nec de suggrunda descendite, ni iuuat omnes</i>	
<i>Funditus hostili mactatos ungue perire.</i>	
<i>Haec uos a diro sedes rutabitur hoste.</i>	
<i>Hic spatia et caueae et tecti loca cursibus apta</i>	30
<i>Et diues uictus quaerendi copia, quodque</i>	
<i>Iudice me cunctis fuerit praestantius unum:</i>	
<i>Huc quod, ni fallor, nequit illa ascendere pestis,</i>	
<i>Qua sine uiuemus tranquilla pace quieti”.</i>	
<i>Haec fatus reliquis assedit Muribus, omni</i>	35
<i>Laudatus populo nigro obscoenoque senatu.</i>	
<i>Improbis at postquam Feles per inania tecti</i>	
<i>Securos nullo <u>Mures descendere</u> sensit</i>	
<i>Velle modo, potius sed se intra tuta tenere</i>	
<i>Tectorum loca, nec se iam committere terrae,</i>	40
<i>Per fraudem capere incautos astuque ciere</i>	
<i><u>Decreuit frustra. Foribus fuit obditus olim</u></i>	
<i><u>Pessulus.</u> Hunc ergo cum conscendisset, iniquo</i>	
<i>Ceu laqueo uitam misere finisset, ab illo</i>	
<i>Defunctum simulans suspenditur. Attamen unus</i>	45
<i>Pendentem intuitus de Muribus: “Heus bone”, dixit,</i>	
<i>“Non ego te, fias etiam si saccus, adibo”.</i>	

Affabulatio

Prudentem falli figmentis eius iniquum est,
Quem semel expertus fuerit prauumque malumque.

[Como estuviese una casa llena de rústicos ratones, cosa que un gato cazador sabía, al punto se dirigió allí disimulando el paso y, saltando aquí y allá hostilmente contra cada cuerpo, sin parar devoraba a los muchos que interceptaba. Pero cuando los atónitos ratones vieron que sucumbían y que se dirigían por completo a su perdición, para consultar qué medidas tomar, trepan veloces al canalón por el que se encauza el agua congelada en lo alto del muro. Reunido

el negro concilio, dice uno de la raza que huye del gato: “¿Qué insensatez nos ha invadido? ¿Qué funesto deseo? ¿Qué rabia nos ha empujado a enfrentarnos, ¡ay! al gato en la arena desnuda por doquier tras abandonar el refugio seguro? Es evidente que ignorando con qué uñas el impío arma sus patas o con qué cruel diente la fiera garganta, con qué astucia busca a través de los pequeños agujeros a los desdichados que entran, con qué acechanza el astuto escruta las ratoneras, con qué muerte atormenta a los desdichados cautivos. Fuimos confiados, pues no os disteis cuenta de las crueles emboscadas, ni los llantos y las crudelísimas muertes que nos infligió, ¡ay!, tras sorprendernos. Si para vosotros, ¡oh compañeros!, son conocidos los peligros que conmigo afrontasteis y si ninguna esperanza de salvación albergáis, si guardáis en el corazón matrimonios, hijos, nietos queridos, según es debido, y no los menospreciáis, os pido que no os arriesguéis a una muerte segura. No descendáis del canalón, si no queréis morir todos totalmente aniquilados por la uña hostil. Este sitio os protegerá de un cruel enemigo. Aquí los espacios, las cavidades y los lugares del tejado son aptos para las carreras y tenemos la posibilidad de buscar abundante alimento. Y lo único que, a mi juicio, sería lo mejor: el hecho de que aquí, si no me engaño, esa calamidad no puede subir y sin ella viviremos en calma y con una paz apacible”.

Dijo esto y se sentó junto a los demás ratones, alabado por todo el negro pueblo y la inmundada asamblea. Pero después de que el malvado gato advirtió que, seguros por las cavidades del techo de ningún modo querían descender los ratones, sino que se quedaban en el interior de los protegidos lugares del techo y ya no se aventuraban a tierra, decidió en vano atrapar a los incautos mediante engaño y provocarlos con un ardid.

Antaño un pestillo cerraba las puertas; luego de subirse a él como si desdichadamente hubiese puesto fin a su vida con un lazo cruel, se cuelga fingiendo estar muerto. Sin embargo, uno de los ratones, que observaba con atención al que se había colgado, dijo: “¡Ay! Yo no me acercaré a ti, aunque seas un saco”.

Moraleja

Es injusto engañar al prudente con los fingimientos del malvado y depravado al que una vez sufrió.]

A la vista de ambos textos, es indiscutible que Ruiz de Villegas aprovecha la traducción latina de Aldo, pero incluyendo, como en casos anteriores, variaciones que buscan embellecer la modesta expresión de los apólogos esópicos. De ahí que añada abundante adjetivación, tanto para caracterizar a los personajes (*opicis Muribus, praedatori Feli, Felifuga gente, callidus Feles, nigro concilio, nigro populo obscenoque senatu...*), como la acción (*occulto pede; iniquo ceu laqueo uitam misere finisset*) y los escenarios en el que se desarrolla (*de rebus agendis / consulturi, alto qua arcetur stiria muro, / suggrundam*

scandunt celeres),³⁰ o que se inspire en los grandes poetas latinos. Por ejemplo, encontramos, entre otros, en los versos 11 y 12 ecos virgilianos (cf. *Aen.* 6. 721 *quae... #dira cupido?*; *Aen.* 2, 357 *exegit caecos rabies*), ovidianos (cf. *met.* 15, 148 *#sede relictā#*), de Lucano en el 13 (cf. *BC.* 9, 882 *qui nuda fusus harena*) o de Terencio (*Hea.* 278 *anus foribus obdit pessulum*; *Eu.* 603 *pessulum ostio obdo*).

Resulta también muy llamativa la extensión del discurso del ratón, que ocupa veinticuatro versos. Esta intervención ayuda a elevar el tono poético de la fábula y el dramatismo de la escena con las preguntas retóricas que lanza el ratón (*Quae nos tenuit dementia? [...] quae dira cupido? / Quae exegit rabies? ut tuta sede relictā, / nos Feli heu nuda passim obiiceremus arena?*), la descripción de las armas del gato (*scilicet ignari quibus impius unguibus armet / ille pedes, saeuo uel quo fera guttura dente, / quo miseros astu per parua foramina quaerat / intrantes, uel quo speculatu callidus antra / scrutetur, cruciet miseros quo funere captos*), para concluir con la súplica de que no pongan en riesgo sus vidas en combates cuerpo a cuerpo con el felino y que no se alejen de la seguridad de sus escondites (*Ne quaeso, ne uos certae committite morti, / nec de suggrunda descendite, ni iuuat omnes / funditus hostili mactatos ungue perire*). Conviene recordar que en los manuales de retórica se aconsejaba amplificar fábulas incluyendo epítetos, descripciones de personajes, lugares o circunstancias que el relato exigiese, diálogos y/o discursos, ya que dejan entrever la personalidad y las costumbres de los personajes. Y este proceso de *amplificatio* es el que suele emplear Hernán Ruiz de Villegas en sus composiciones.

Por último, en la *affabulatio*, al igual que Faerno, omite las fórmulas de transición del tipo *fabula significat*, aunque, en este caso, es idéntica a la traducida por Manucio, solo con las modificaciones pertinentes para adaptarla a la estructura métrica.

En resumen, las fábulas de Ruiz de Villegas representan un ejercicio escolar y literario de versificación de una fuente en prosa anterior, la edición realizada por Aldo Manucio, aunque sin descartar el uso de otras fuentes contemporáneas. Como en el caso de Faerno, Ruiz de Villegas intenta avanzar en la *imitatio* del fabulista griego aprovechando los contenidos esópicas, pero engalana su modesta expresión con epítetos y añadidos ausentes en la tradición, con el auxilio de la lengua de los grandes poetas.³¹

³⁰ La mayoría de los epítetos empleados por Ruiz de Villegas están extraídos del *Epithetorum epitome* de Ravisio Textor (1518). Cf. L. Jiménez Ríos “La influencia de Ravisio Textor en la obra de Hernán Ruiz de Villegas”, *Actas del Congreso Internacional Europa Renascens* “Latín y vernáculo en los Siglos de Oro” (en prensa).

³¹ Cf. L. Jiménez Ríos, “Las variantes de las Aesopi Fabulae de Hernán Ruiz de Villegas con respecto a la tradición esópica”, en Díaz Gito, M. – Maestre Maestre, J. M. (eds.),

4. Conclusiones

Como hemos visto a lo largo de estas páginas, en el Renacimiento la fábula griega se difunde, esencialmente, a través de traducciones y versiones en lengua latina. Aun cuando en algunos títulos y prólogos de ediciones renacentistas se afirma que la traducción latina se hacía directamente del griego, es muy difícil determinar si esto es cierto o si, por el contrario, se está reproduciendo una traducción latina anterior. Muchas veces la tarea del humanista no consistía solamente en traducir las fábulas, sino también corregir las posibles deficiencias del texto transmitido ya fuese griego o latino, editarlo mejorado y, en ocasiones, sazonarlo con comentarios o añadidos de su propia cosecha.

En definitiva, a partir de los datos aportados, hemos podido vislumbrar cómo avanza la *imitatio* del fabulista griego y cómo evoluciona el género, desde las primeras traducciones *ad verbum* y con fines didácticos hasta las reelaboraciones de Faerno o Ruiz de Villegas, quienes, alejados del simple fin pedagógico, buscan embellecer la expresión esópica tanto en la lengua empleada como en la narración, dotando de cierto valor literario las composiciones.

Recibido: 19/10/2016

Aceptado: 15/11/2016

ÍNDICE

1. ARTÍCULOS

AMO LOZANO, MILAGROS DEL: Príamo y Hécuba en la versión de Villegas	7
CANDÓN ROMERO, JOSÉ MARÍA: La écfrasis retórica en las <i>Dionisiacas</i> de Nono: el collar de Afrodita (<i>d.</i> V 145-189).....	23
CARACUEL, AURORA: Astrología y simbolismo: el caso de la constelación de Leo	41
GIL, JUAN: Poesías griegas de Gonzalo Correas y del maestro Miguel Martín Navarro.....	61
GÓMEZ CORTELL, CLARA: Orestes y Hermíone de Eurípides a Racine: El poder de <i>Les Passions de l'âme</i> de Descartes	79
JIMÉNEZ RÍOS, LAURA: <i>Feles et Mures</i> : reelaboraciones neolatinas de una fábula esópica	109
MAESTRE MAESTRE, JOSÉ MARÍA: Nuevos documentos para la historia del Pago de La Gijarrosa: los privilegios de cerramiento y justicia propia concedidos por Felipe IV al Colegio de Santa Catalina de la Compañía de Jesús de Córdoba sobre el cortijo Gregorio de Ballesteros	125
MARINA SÁEZ, ROSA M. ^a : La construcción de la imagen de Polonia y los polacos en la poesía de Pedro Ruíz de Moros.....	219
MARTÍNEZ ORTEGA, RICARDO: Fuentes de la <i>elegantia</i> y <i>compositio</i> en la Retórica de J. De Acosta	233
MORALES LARA, ENRIQUE: Dos notas sobre Álvaro Gómez de Ciudad Real: su físico y una posible obra en español	243

NAVARRO LÓPEZ, JOAQUÍN LUIS: Catálogo crítico de las fuentes literarias griegas sobre Cornelio Galo.....	265
PÉREZ CUSTODIO, VIOLETA: El <i>De arte rhetorica carmen</i> de François le Picard (1571 ²): los retos de versificar un epítome retórico .	283
REYES MONTERO, JUAN FRANCISCO: La génesis de las ediciones de Cristóbal Escobar: la correspondencia entre Nebrija y su discípulo.	305
RODRÍGUEZ MONTES, PAULA: La pervivencia de la mitología grecolatina en el imaginario colectivo gaditano: el Carnaval de Cádiz.	321
RUIZ CASTELLANOS, ANTONIO: Tiberio y Sejano: denostación de Quevedo, elogio de Veleyo	337
SÁNCHEZ ORTIZ DE LANDALUCE, MANUEL: La utilización del mito clásico por Ángel Ganivet	361
SILVA SÁNCHEZ, TOMÁS – MARTÍN-PEÑASCO MEDINA, CARLOS: De nuevo sobre el texto del <i>Libro de las cuatro enfermedades cortesanas</i> (1544), su autor Luis Lobera de Ávila y Los <i>Regimina sanitatis</i>	379

2. RESEÑA

PRISCIANO, <i>Sintaxis (Sobre la construcción y el orden de las partes de la oración)</i> , introducción, traducción, notas e índices de María Luisa Harto Trujillo, Madrid, 2015, 446 páginas. I.S.B.N.: 84-7882-739-0, por JOAQUÍN LUIS NAVARRO LÓPEZ	411
---	-----